

INGLIZ TILIDA "SPEAKING" ----- GAPIRISH KO`NIKMASINI OSHIRISHDAGI YOZISHNING AHAMIYATI

Mamatqulova Dilmura Mirtemir qizi

Termiz davlat universiteti

Xorijiy filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15727579>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili o'rganuvchilari orasida gapirish ko'nikmasini shakllantirish asosiy mavzu qilib olinadi. Gapirish ko'nikmasining ahamiyati shunga bog'liq davlat miqyosida qabul qilingan qarorlar bilan ochib beriladi. Inglizcha nutqni oshirishda to'rt ko'nikmaning biri bo'lgan yozishning samarali jihatlariga e'tibor qaratiladi va maqolada shu xususida so'z boradi. Gapirishda ham, yozishda ham muallifning o'z so'zi, qarashlari asosida ijodiy ish shakllangani bois biri ikkinchisini rivojlantirishda muhim. Shu tufayli yozishning ijobiy foydalari dalil va qo'llab-quvvatlovchi fikrlar bilan e'tibor ostiga olinadi. Shuningdek, uning grammatika va so'z boyligini yanada mustahkamlashga yordam berishi chet tadqiqotchilarining izlanishlari vositasida yoritiladi.

Annotation.

This article primarily focuses on developing speaking skills among English language learners. The importance of speaking skills is highlighted through state-level decisions and resolutions. The article also addresses the effective aspects of writing, one of the four key skills, in improving English speech. Since both speaking and writing involve the author's creative work based on their own words and perspectives, one significantly contributes to the development of the other. Therefore, the positive benefits of writing are emphasized with evidence and supporting arguments. Furthermore, its role in strengthening grammar and vocabulary is elucidated through the research of foreign scholars.

Kalit so'zlar: gapirish, yozish, fikrlash, qabul qilish, xotira, ko'nikma, receptive, productive, qobiliyat, tadqiqotlar.

Keywords: speaking, writing, thinking, reception, memory, skill, receptive, productive, ability, research.

Kirish.

Ma'lumki, jahonning eng ommalashgan tiliga aylanib ulgurgan ingliz tili o'rganuvchilari oshishiga yurtimizda ham kata e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni (24.05.2024 yildagi PF-81-son) 5-bo'lim v bandiga asosan oliy ta'lim muassasalariga 2025/2026 o'quv yili qabulidan boshlab fanlar majmuasida chet tili birinchi fan sifatida belgilangan ta'lim yo'nalishlariga qabul xorijiy tilni bilish darajasini belgilovchi milliy yoki xalqaro sertifikat asosida amalga oshiriladi. Bu qonunning qabul qilinishi esa har bir tildagi kabi ingliz tilida ham to'rt muhim ko'nikmaning qanchalik ahamiyatli ekanini rasmiy ravishda tasdiqladi. Ko'p til o'rganuvchilarining ta'biricha, inglizcha muhit talab qiluvchi gapirish ko'nikmasini rivojlantirish boroz qiyinchilik tug'diradi. Bu borada aksar hollarda qo'llab quvvatlanmaydigan yozishning foydali o'zgarishlarga olib boruvchi jihatlarini kashf etamiz.

Yozishning umumiy foydalari juda ko'p. Quyida ularning ba'zilarini keltiriladi:

- * diqqatni jamlashga yordam beradi
- * izchillik va ravonlikni ta'minlaydi
- * salmoqli, mazmunli, kontekstga mos so'zlardan foydalanish
- * fikrlarning mulohazali bo'lishini ta'minlaydi.

Yozish orqali yaxshiroq gapira olish mumkin.

Til o'rganuvchilari 4 ta ko'nikma ustida ishlaydilar. Ulardan ikkitasi tinglash va o'qish "receptive" ----- qabul qilish mahoratidir. Bu ko'nikmalardan ma'lumotni qabul qilish uchun foydalaniladi. Keyingi ikkitasi yozish va o'qish "productive" -----ishlab chiqaruvchi mahorat hisoblanadi. Ulardan ma'lumotni hosil qilish (yaratishda) foydalanamiz.

Yozish va o'qish bir-biriga yaqin bo'lishi bilan birga gapirishga nisbatan tezroq amalga oshishi bilan farqlanadi. Yangi til o'rganishda grammatika va lug'at asosiy o'rinda turadi. Demak, o'zlashtirilishi kerak bo'lgan ikki asosiy element shular bo'lib, barcha ko'nikmalar ular atrofida shakllanadi. Yozish fikrlash talab qiladi. Shu tufayli sekin kechadi. Gapirish esa real vaqtda nutq jarayonida kechadi. Yangi so'zni avval yozma nutqda qo'llash uni miyamiz, og'zaki nutqda qo'llashini rag'batlantiradi. Shu yo'l bilan yoddan chiqib ketmaydigan lug'at xotiramizdan joy oladi. Turli mavzularda matn tuzish orqali grammatika xatolar qilishdan xalos bo'lish mumkin. To'g'ridan to'g'ri nutq jarayonida fikrlashga ko'p vaqt sarflanmaydi. Yozishni mashq qilishda bunga erishiladi. Yozilgan fikrlar esa gapirilayotgan paytda avtomatik yuzaga chiqa boshlaydi. Bu fikrga zid o'laroq yozish miyani yodlab, pauza bilan gapirishga o'rgatib qo'yadi degan qarashlar mavjud. Biroq bizga yozganda shakllanadigan g'oya muhim va u g'oya gapirayotgan vaqtda qiyinchiliksiz, avtomatik esga keladi.

Yozish ----- bu o'ylash. Tartibli yozish ----- tartibli o'ylash. Tartibli fikr egalari yaxshi notiqdirlar. Chunki yozish fikrni aniqlashtiradi. Tadqiqotchi Mangen va Velayning 2014-yildagi izlanishlari natijasiga ko'ra, qo'lda yozishda hosil bo'ladigan sezgi-motor faoliyati miyaga axborot eslab qoladigan qayta aloqa bilan ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa.

Umuman olganda, yozish orqali gapirishni rivojlantirish juda samarali. Chet tilida yaxshi gapirish uchun o'sha tilning grammatikasi, lug'at boyligi va albatta, yaxshi fikr talab qilinadi. Yozish esa har birini tafakkur qilish quroli vazifasini bajaradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Karimboyeva, F. Mamatkulova. "Gapirish ko'nikmasini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati". Ilmiy tadqiqotlar va ularning yechimlari jurnali. Vol 4, num 2, Aprel 2025.
2. Aziz Rahimov. "Yozuvning kuchi". @azizrakhimov_blog (telegram)
3. talimxabarlari.uz
4. lex.uz